

ОЦЕНКА ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТРАЖЕНИЙ ОТ ОБЪЕКТОВ В КРАТНОЧАСТОТНЫХ РЛС ПРИ МНОГОЛУЧЕВОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ СИГНАЛОВ

Исследуется применимость кратнoчастотного способа локации для распознавания радиолокационных объектов при многолучевом распространении сигналов. Показано, что многолучевость существенно снижает эффективность этого способа при сравнимых мощностях сигналов отдельных лучей и различии их по доплеровскому смещению.

В рассмотренном в [1] патенте США № 3.725.917 предложен способ распознавания радиолокационных объектов при облучении их гармоническими сигналами на кратных несущих частотах. Способ основан на оценке фазовых характеристик объектов в условиях резонансного отражения. Представляет интерес анализ применимости этого способа при многолучевом распространении зондирующих и отраженных сигналов.

Следуя описанию способа в [1], полагаем, что облучение объекта производится на частотах f_1 и nf_1 , где n — некоторое целое число, и оценка разности сдвигов фаз, вносимых объектом в отраженные НЧ и ВЧ сигналы, осуществляется фазовым детектором. На детектор подаются принятый ВЧ сигнал и сигнал, полученный после умножения в n раз несущей частоты у принятого НЧ сигнала.

Запишем зондирующие сигналы на частотах f_1 и nf_1 :

$$S_{01}(t) = A_{01} \sin(\omega_1 t); \quad S_{0n}(t) = A_{0n} \sin(n\omega_1 t),$$

где A_{01}, A_{0n} — амплитуды зондирующих сигналов; $\omega_1 = 2\pi f_1$.

Тогда при многолучевом распространении эхо-сигналы можно представить выражениями:

$$S_1(t) = \sum_{i=1}^M A_{i1} \sin(\omega_1 t + \Omega_i t + \delta\Omega_i t + \varphi_i - 2\omega_1 R_i/c - 2\omega_1 \delta R_i/c); \quad (1)$$

$$S_n(t) = \sum_{i=1}^M A_{in} \sin(n\omega_1 t + n\Omega_i t + n\delta\Omega_i t + \varphi_n - 2n\omega_1 R_i/c - 2n\omega_1 \delta R_i/c), \quad (2)$$

где M — количество лучей; A_{i1}, A_{in} — амплитуды сигналов, принятых по i -му лучу; $\Omega_i, n\Omega_i$ — доплеровские смещения несущих частот сигналов, принятых по первому лучу, для которого отраженный сигнал является наиболее мощным; $\delta\Omega_i, n\delta\Omega_i$ — допол-

нительные доплеровские смещения несущих частот сигналов, принятых по i -му лучу, относительно Ω_1 , $n\Omega_1$ ($\delta\Omega_i \equiv 0$); φ_1 , φ_n — сдвиги фаз, вносимые в сигналы при отражении их от объекта на частотах f_1 и nf_1 ; R_1 и δR_i — расстояние до объекта по первому лучу и разность расстояний до объекта по i -му и первому лучам в момент излучения сигналов ($\delta R_1 \equiv 0$).

Для краткости обозначим: $\omega_d = \omega_1 + \Omega_1$, $\delta\theta_i = \delta\Omega_i t$, $\alpha_1 = 2\omega_1 R_1/c$, $\delta\alpha_i = 2\omega_1 \delta R_i/c$. Тогда с помощью формул для суммы синусоидальных функций с одной и той же частотой [2] выражения (1) и (2) можно привести к более удобной для рассмотрения форме. При этом

$$S_n(t) = A_n(t) \sin(n\omega_d t + \Psi_n), \quad (3)$$

где

$$A_n(t) = \left\{ \left[\sum_{i=1}^M A_{in} \cos(n\omega_d t + \Psi_{in}) \right]^2 + \left[\sum_{i=1}^M A_{in} \sin(n\omega_d t + \Psi_{in}) \right]^2 \right\}^{1/2}; \quad (4)$$

$$\operatorname{tg} \Psi_n = \left[\sum_{i=1}^M A_{in} \sin(\Psi_{in}) \right] / \left[\sum_{i=1}^M A_{in} \cos(\Psi_{in}) \right]; \quad (5)$$

$$\Psi_{in} = \varphi_n - n\alpha_1 - n\delta\alpha_i + n\delta\theta_i. \quad (6)$$

После тождественных преобразований в (5) получим

$$\Psi_n = \varphi_n - n\alpha_1 - \beta_n, \quad (7)$$

где

$$\operatorname{tg} \beta_n = \left[\sum_{i=1}^M A_{in} \sin(n\delta\alpha_i - n\delta\theta_i) \right] / \left[\sum_{i=1}^M A_{in} \cos(n\delta\alpha_i - n\delta\theta_i) \right]. \quad (8)$$

Соответствующие формулы для $S_1(t)$ получаются из (3)–(8) при $n=1$. С использованием (3) сигнал на выходе умножителя

$$S_{1 \times n}(t) = A_{1 \times n}(t) \sin(n\omega_d t + n\Psi_1), \quad (9)$$

где $A_{1 \times n}(t)$ — огибающая этого сигнала.

Из (3) и (9) следует выражение для сигнала на выходе фазового детектора:

$$\Phi = \Psi_n - n\Psi_1 = (\varphi_n - n\varphi_1) - (\beta_n - n\beta_1).$$

Величина $(\varphi_n - n\varphi_1)$ несет информацию о фазо-частотных характеристиках отражения от лоцируемого объекта. Добавка $(\beta_n - n\beta_1)$ при оценке разности сдвигов фаз $(\varphi_n - n\varphi_1)$ является помехой и обусловлена сугубо многолучевым распространением сигналов. При $M=1$ ее значение равно нулю (см. (8)).

Рассмотрим, как влияет слагаемое $(\beta_n - n\beta_1)$ на точность оценки разности сдвигов фаз $(\varphi_n - n\varphi_1)$. Для этого вместо β_1 и β_n следует использовать соответственно:

$$\left. \begin{aligned} \beta_{10} &= \operatorname{arctg} \left\{ \left[\sum_{i=1}^M A_{i1} \sin(\delta\alpha_i - \delta\theta_i) \right] / \left[\sum_{i=1}^M A_{i1} \cos(\delta\alpha_i - \delta\theta_i) \right] \right\}; \\ \beta_{n0} &= \operatorname{arctg} \left\{ \left[\sum_{i=1}^M A_{in} \sin(n\delta\alpha_i - n\delta\theta_i) \right] / \left[\sum_{i=1}^M A_{in} \cos(n\delta\alpha_i - n\delta\theta_i) \right] \right\}, \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

где значения функции $y = \operatorname{arctg} x$ подчинены условию $0 \leq y < 2\pi$. Такое представление помехи отражает тот факт, что четырехквadrантные фазовые детекторы не чувствительны к фазовым набегам, кратным 2π .

Используя (10), записываем выражение для $\beta_{n1} = \beta_{n0} - n\beta_{10}$.

Аналитическое исследование величины β_{n1} как функции многих переменных затруднительно. В этих условиях влияние β_{n1} на точность определения $(\varphi_n - n\varphi_1)$ целесообразно оценить путем расчетов на ЭВМ при некоторых упрощающих предположениях.

Положим, что амплитуды сигналов удовлетворяют однотипным условиям:

$$A_{i1}/A_{11} = A_{in}/A_{1n} = b_i \leq 1, \quad i=1, 2, \dots, M.$$

С учетом этого выражение для β_{n1} переписывается в виде

$$\beta_{n1}(M; \mathbf{b}; \delta\alpha; \delta\theta) = \arctg \left\{ \left[\sum_{i=1}^M b_i \sin(n\delta\alpha_i - n\delta\theta_i) \right] / \left[\sum_{i=1}^M b_i \cos(n\delta\alpha_i - n\delta\theta_i) \right] \right\} - n \arctg \left\{ \left[\sum_{i=1}^M b_i \sin(\delta\alpha_i - \delta\theta_i) \right] / \left[\sum_{i=1}^M b_i \cos(\delta\alpha_i - \delta\theta_i) \right] \right\},$$

где $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_M)$, $b_1 \equiv 1$, $\delta\alpha = (\delta\alpha_1, \delta\alpha_2, \dots, \delta\alpha_M)$, $\delta\alpha_1 \equiv 0$, $\delta\theta = (\delta\theta_1, \delta\theta_2, \dots, \delta\theta_M)$, $\delta\theta_1 \equiv 0$.

Функция $\beta_{n1}(M; \mathbf{b}; \delta\alpha; \delta\theta)$ является периодической по $\delta\alpha_i$ и $\delta\theta_i$ с периодом 2π . Поэтому области изменения $\delta\alpha_i$ и $\delta\theta_i$ можно ограничить неравенствами: $0 \leq \delta\alpha_i < 2\pi$, $0 \leq \delta\theta_i < 2\pi$, $2 \leq i \leq M$.

Рассмотрим случаи двух- ($M=2$) и трех- ($M=3$) лучевого распространения при кратности частот зондирующих сигналов $n=3$. При этом для простоты случая неодинаковых доплеровских смещений несущих частот сигналов будем анализировать лишь для двухлучевого распространения.

Применительно к рассматриваемым условиям значения $\beta_{n1}(M; \mathbf{b}; \delta\alpha; \delta\theta)$ рассчитывались на ЭВМ для варьируемых в определенных пределах аргументов. Величины b_2, b_3 изменялись в интервале $[0; 1]$ с шагом 0,1. Значения $\delta\alpha_2, \delta\theta_2$ брались из области $[0; 2\pi]$ с шагом $2\pi/75$. Это позволило достаточно подробно рассмотреть функцию $\beta_{n1}(M; \mathbf{b}; \delta\alpha; \delta\theta)$ при численном ее анализе. Для случая трехлучевого распространения величина $\delta\alpha_3$ фиксировалась с целью обеспечения приемлемости объема расчетов. Принцип фиксации $\delta\alpha_3$ при расчетах разъяснен ниже.

Для наглядности были построены области возможных значений функции

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

$\beta_{n1}(M; \mathbf{b}; \delta\alpha; \delta\theta)$ при изменении какого-либо выделенного аргумента — $\mathbf{b}$ или $\delta\alpha$. При этом для каждого дискретного значения выделяемого аргумента значения функции $\beta_{n1}(M; \mathbf{b}; \delta\alpha; \delta\theta)$ вычислялись при всех дискретных комбинациях других аргументов. Без потери общности представления результатов каждое вычисленное значение функции $\beta_{n1}(M; \mathbf{b}; \delta\alpha; \delta\theta)$ приводилось к неотрицательному значению, меньшему 2π , путем прибавления к нему числа, кратного 2π .

На рис. 1—3 нанесены области значений функций $\beta_{31}(2; \mathbf{b}; \delta\alpha; 0)$, $\beta_{31}(3; \mathbf{b}; \delta\alpha; 0)$, $\beta_{31}(2; \mathbf{b}; \delta\alpha; \delta\theta)$ соответственно, которые отображают результаты расчетов, проведенных описанным выше способом. Показанные области дают представление о диапазонах возможных значений анализируемой помеховой составляющей $\beta_{n1}(M; \mathbf{b}; \delta\alpha; \delta\theta)$, соответствующих непрерывному изменению варьируемых аргументов. На осях абсцисс рис. 1, б—3, б вместо переменной $\delta\alpha_2$ для удобства интерпретации результатов указана линейно связанная с ней величина δR_2 , а λ_1 обозначает длину волны на частоте f_1 .

На рис. 1 показаны области значений функции $\beta_{31}(2; \mathbf{b}; \delta\alpha; 0)$ для случая двухлучевого распространения сигналов. Дополнительные доплеровские смещения у сигналов, принятых по второму лучу, равны нулю ($\delta\Omega_2=0$). Из рисунков видно, что ошибки в оценке разности сдвигов фаз велики, если амплитуды сигналов разных лучей сравнимы по величине.

Рисунок 2 отображает области значений функции $\beta_{31}(3; \mathbf{b}; \delta\alpha; 0)$, соответствующей случаю трехлучевого распространения сигналов. В отношении первых двух лучей этот случай идентичен рассмотренному при двухлучевом распространении сигналов. Для третьего луча значение $\delta\alpha_3$, как отмечалось выше, фиксировано и взято из той области значений $\delta\alpha_2$, в которой при двухлучевом распространении с увеличением $\delta\alpha_2$ отклонение приведенных значений $\beta_{31}(2; \mathbf{b}; \delta\alpha; 0)$ от нуля или 2π было пренебрежимо малым. Полагалось также, что сигналы, пришедшие по третьему лучу, имеют нулевые дополнительные доплеровские смещения. Из рис. 2 можно заключить, что

при наличии нескольких лучей, для которых разность расстояний δR_i по абсолютной величине меньше $0,1\lambda$, влияние многолучевости на оценку разности сдвигов фаз незначительно. С увеличением абсолютных значений δR_i многолучевость существенно затрудняет оценку разности сдвигов фаз, если амплитуды наиболее мощных сигналов, принятых по нескольким лучам, являются сравнимыми.

На рис. 3 представлены области значений функции $\beta_{31}(2; b; \delta\alpha; \delta\theta)$ при двухлучевом распространении сигналов. Отличие от рассмотренного выше случая двухлучевого распространения заключается в том, что сигналы, пришедшие по второму лучу, приняты имеющими ненулевые дополнительные доплеровские смещения. Из рис. 3 и 1 следует, что наличие ненулевых дополнительных доплеровских смещений у сигналов, пришедших по второму лучу, оказывает существенное влияние на оценку разности сдвигов фаз. Это влияние усиливается, когда на каждой частоте амплитуды сигналов близки по величине.

Таким образом, полученные результаты показывают, что в условиях многолучевости эффективность предложенного в патенте № 3.725.917 (США) способа распознавания радиолокационных объектов с помощью гармонических сигналов на кратных несущих частотах заметно снижается. Особенно затрудняет оценку разности сдвигов фаз, вносимых объектом, наличие у парциальных сигналов дополнительных доплеровских смещений. Ослабить влияние многолучевости можно путем частотной или пространственной фильтрации сигналов, пришедших по каждому из лучей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Небабин В. Г., Сергеев В. В. Методы и техника радиолокационного распознавания.— М.: Радио и связь, 1984.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике.— М.: Наука, 1965.

Поступила 7 мая 1985 г.